

TECHNICAL SCIENCES

METHODOLOGICAL PRINCIPLES FOR THE SELECTION OF STRUCTURAL ELEMENTS OF THE REQUIRED QUALITY LEVEL FOR ELEMENTS OF THE TECHNICAL SYSTEMS OF GEOTHERMAL ENERGY IN GERMANY

Viktor Protasov,
Dr. Prof.
Nikolai Hansch
Bachelor of Engineering

METHODISCHE GRUNDSÄTZE FÜR DIE AUSWAHL VON STRUKTURELEMENTEN DES ERFORDERLICHEN QUALITÄTSNIVEAUS FÜR ELEMENTE DER TECHNISCHEN SYSTEME DER GEOTHERMIE IN DEUTSCHLAND

Viktor Protasov
Dr. Prof.
Nikolai Hansch
Bachelor of Engineering

Abstract

The article notes that despite the variety of created by material scientists of different chemical nature and structure of structural materials with a variety of mechanical, physical and chemical, operational and technological properties, the problem of ensuring the required level of quality of structural materials for various elements of technical systems in geothermal energy remains relevant. The reason for this is the lack of a systematic approach to the selection of structural materials for specific indivisible elements of technical systems - parts used in the technological system of geothermal energy. It is shown that the technical system, its structural elements, including indivisible elements - parts, structural components of parts (core and surface layer), materials of structural components of parts are interconnected by the principle of hierarchy, forming a block-hierarchical structure, determining their subordination and the sequence of development of technical requirements for their quality and economic efficiency. The proposed system approach to planning the quality and economic efficiency of materials of indivisible elements of technical systems allows to manage the process of selecting the most effective materials for specific indivisible elements of technical systems of geothermal energy in Germany.

Zusammenfassung

In dem Artikel wird festgestellt, dass trotz der Vielfalt an Konstruktionsmaterialien mit verschiedenen mechanischen, physikalischen und chemischen, betrieblichen und technologischen Eigenschaften, die von Materialwissenschaftlern unterschiedlicher chemischer Natur und Struktur entwickelt wurden, das Problem der Sicherstellung des erforderlichen Qualitätsniveaus der Konstruktionsmaterialien für verschiedene Elemente der technischen Systeme in der Geothermie weiterhin relevant ist. Der Grund dafür ist das Fehlen eines systematischen Ansatzes für die Auswahl von Konstruktionsmaterialien für bestimmte unteilbare Elemente technischer Systeme - Teile, die im technischen System der geothermischen Energie verwendet werden. Es wird gezeigt, dass das technische System, seine strukturellen Elemente, einschließlich der unteilbaren Elemente - Teile, strukturelle Komponenten der Teile (Kernteil und Oberflächenschicht), Materialien der strukturellen Komponenten der Teile durch das Prinzip der Hierarchie miteinander verbunden sind, bilden eine Block-hierarchische Struktur, die ihre Unterordnung und die Reihenfolge der Entwicklung der technischen Anforderungen für ihre Qualität und Wirtschaftlichkeit bestimmt. Der vorgeschlagene Systemansatz zur Planung der Qualität und Wirtschaftlichkeit von Materialien für unteilbare Elemente technischer Systeme ermöglicht es, den Prozess der Auswahl der effektivsten Materialien für bestimmte unteilbare Elemente technischer Systeme der Geothermie in Deutschland zu steuern.

Keywords: geothermal energy. technical systems. structural elements. details. interconnection. block-hierarchical scheme. quality level of materials. quality level planning. material selection methodology

Schlüsselwörter: geothermie. technische systeme. strukturelemente. details. zusammenhang. blockhierarchisches schema. qualitätsniveau der materialien. planung des qualitätsniveaus. methodik der materialauswahl.

Deutsche Fachleute auf dem Gebiet der Werkstoffkunde entwickeln erfolgreich Strukturwerkstoffe unterschiedlicher chemischer Natur mit einer Vielzahl physikalischer, chemischer und mechanischer Eigenschaften und führen sie in die industrielle Produktion ein: Metalle, Legierungen, nichtmetallische Werkstoffe

organischer und anorganischer Natur sowie Verbundwerkstoffe auf deren Basis. Das Problem der Sicherstellung des erforderlichen Qualitätsniveaus der Konstruktionswerkstoffe für die Elemente der technischen Systeme in der Geothermie bleibt jedoch weiterhin aktuell.

Der Grund dafür ist das Fehlen eines systematischen Ansatzes für die Qualität der Konstruktionsmaterialien von Elementen komplexer technischer Systeme, die im technologischen System der geothermischen Energie verwendet werden.

Die Abbildung 1 zeigt die blockhierarchische Struktur eines komplexen technischen Systems [2].

Abbildung 1: Blockhierarchische Struktur eines komplexen technischen Systems

Die wichtigsten Merkmale eines technischen Systems:

- das System besteht aus einzelnen Elementen, d. h. es hat eine Struktur;
- das System ist geschaffen, um bestimmte Funktionen zu erfüllen;
- die Elemente des Systems stehen in einer bestimmten Beziehung zueinander und sind räumlich und zeitlich organisiert;
- das System als Ganzes hat eine Qualität, die ungleich der einfachen Summe der Qualitäten seiner Elemente ist;
- die geforderte Qualität des Systems bestimmt nach dem Prinzip der Hierarchie die Qualitätsstufen seiner einzelnen Elemente.

Es ist zu beachten, dass unteilbare Elemente eines technischen Systems - Teile - aus zwei strukturellen Komponenten bestehen: dem Kern und der Oberflächenschicht, die die erforderliche Oberflächenqualität des Teils bestimmt. Je nach der erforderlichen Oberflächenqualität des Teils unter den gegebenen Betriebsbedingungen können der Kern und die Deckschicht des Teils aus demselben oder aus unterschiedlichen Materialien bestehen. Die Rolle der Oberflächenschicht des Teils kann durch ihre Schutzhülle erfüllt werden.

In diesem Fall steht der materialintensive Kern nicht in Kontakt mit der aggressiven äußeren Umgebung, ist keinen Reibungskräften ausgesetzt und kann aus einem Material bestehen, das die Tragfähigkeit des Teils in einer neutralen Umgebung gewährleistet, z. B. Kohlenstoffstahl. Die Funktionen der Oberflächenschicht werden von einer im Vergleich zum Kern dünneren Schutzhülle übernommen, deren Material die erforderliche Beständigkeit in einer aggressiven Umgebung, Hitzebeständigkeit und Verschleißfestigkeit aufweist [1].

Dadurch wird die geforderte Qualität des Teils erreicht und gleichzeitig werden die Produktionskosten erheblich gesenkt.

Abbildung 2 zeigt die blockhierarchische Struktur des Teils.

Um den Systemansatz zur Planung des erforderlichen Qualitätsniveaus der Konstruktionsmaterialien für unteilbare Elemente der technischen Systeme, die in der Geothermie eingesetzt werden - erfolgreich zu meistern, ist es notwendig, den Begriff der Qualität eines technischen Systems, seiner Elemente, der strukturellen Komponenten der unteilbaren Elemente und der Materialien der strukturellen Komponenten der unteilbaren Elemente zu klären.

Abbildung 2: Blockhierarchische Struktur eines Teils

Technische Systeme, ihre Elemente, Materialien der unteilbaren Elemente sind das Ergebnis der Produktion und somit deren Produkte.

Die Qualität der Produkte ist das Wesen der Produkte, das den Verbraucher zufriedenstellt, bei akzeptablen Ausgaben, ausgedrückt durch spezifische Produkteigenschaften, Indikatoren dieser Eigenschaften unter vorgegebenen Betriebsbedingungen und Standards für Indikatoren - Qualitätskriterien, die dieses Wesen bestimmen und den Anforderungen der staatlichen normativen Dokumente entsprechen, die die Grenzwerte dieser Kriterien festlegen.

Produkteigenschaften, die die vom Verbraucher notwendige Essenz dieser Produkte ausdrücken, werden Verbrauchereigenschaften genannt.

Die Normen für die Indikatoren der Verbrauchereigenschaften von Produkten, die das erforderliche Niveau dieser Eigenschaften bestimmen, sind Kriterien für die Produktqualität.

Da die verschiedenen Verbraucher bestimmter Produkte unterschiedliche Anforderungen an das Verhältnis zwischen Qualität und Ausgaben haben, sollten die Qualitätsniveaus der Produkte geplant und standardisiert werden.

Die Planung des Qualitätsniveaus von Produkten ist die Wahl der erforderlichen Qualitätskriterien auf der Grundlage der Lösung des Zwei-Kriterien-Problems: die Befriedigung der Verbraucher durch die Qualität der Produkte zu für sie akzeptablen Kosten für diese Produkte.

Jeder Verbraucher verlangt ein anderes Verhältnis zwischen Qualität und Ausgaben.

Für den Hersteller ist es jedoch wirtschaftlich nicht machbar, die Wünsche jedes Verbrauchers zu erfüllen.

Daher ermittelt die Marketingabteilung des Herstellers die Schwankungsbreite des Ausgaben-Qualitäts-Verhältnisses, die von den Verbrauchern für ein bestimmtes Produkt auf dem Markt gefordert wird.

Der Hersteller unterteilt diese Spanne dann in Intervalle und bestimmt den normativen Wert des angemessenen Niveaus der Produktqualität in jedem Intervall.

Bei der Planung normativer Produktqualitätsniveaus ist folgende Bedingung zu beachten: Jedes Produktqualitätsniveau muss eine ausreichende Anzahl von Konsumenten zufriedenstellen, um dem Produzenten den notwendigen Gewinn zu sichern.

Folgende Produktqualitätsniveaus sind zu unterscheiden:

- Basisniveau, das die meisten Verbraucher in Bezug auf das Verhältnis zwischen den Qualitätskriterien des Produkts und seinen Kosten zufriedenstellt;
- Premiumklasse, wenn das Niveau der Produktqualität höher ist als das Basisniveau und seinem höheren Kostenaufwand entspricht;
- niedrigere Produktqualitätsniveaus im Verhältnis zum Basisniveau; sie befriedigen eine ausreichend große Zahl von Verbrauchern im Verhältnis zwischen den Qualitätskriterien des Produkts und seinen Kosten und bringen dem Hersteller daher den erforderlichen Gewinn.

Die Gründe für ein im Vergleich zum Basisniveau niedrigeres Produktqualitätsniveau können Produktionsmängel oder die Wirtschaftspolitik des Herstellers sein, die es ermöglicht, bei einem unter dem Basisniveau liegenden Produktqualitätsniveau die Produktionskosten erheblich zu senken und damit eine ausreichend große Zahl von Verbrauchern anzulocken.

Ein Fehler ist eine einzelne Nichtübereinstimmung des Produkts mit den in der Norm festgelegten Anforderungen. Schon das Vorhandensein eines einzigen Fehlers weist auf einen Fehler und damit auf eine Veränderung des Qualitätsniveaus des Produkts hin.

Je nach Art des Fehlers kann ein Ausschuss korrigierbar oder irreparabel sein. Im ersten Fall entsprechen die Eigenschaften der Produktion nach der Korrektur den in der Norm festgelegten Qualitätskriterien. Im zweiten Fall ist eine Korrektur technisch unmöglich oder wirtschaftlich unzumutbar. In diesem Fall wird eine Berechnung auf der Grundlage eines Vergleichs der tatsächlichen Werte der Indikatoren für die Verbrauchereigenschaften der fehlerhaften Produkte und ihrer wirtschaftlichen Merkmale vorgenommen, um das optimale Qualitätsniveau der fehlerhaften Produkte zu bestimmen.

Die Qualitätsebenen eines technischen Systems, seiner Elemente und der Werkstoffe der unteilbaren Elemente sind nach dem Hierarchieprinzip miteinander verknüpft.

Die in den Abbildungen 1 und 2 dargestellten blockhierarchischen Strukturen eines technischen Systems, seiner Elemente und der strukturellen Komponenten unteilbarer Elemente zeigen überzeugend die Notwendigkeit eines systematischen Ansatzes für die Auswahl der Qualitätskriterien technischer Systeme, ihrer Elemente und der Materialien struktureller Komponenten unteilbarer Elemente.

Es ist nicht möglich, die Qualitätskriterien des Elements der nachfolgenden Ebene in der hierarchischen Blockstruktur des technischen Systems zu standardisieren, wenn die Qualitätskriterien der miteinander verbundenen Elemente der vorherigen Ebene nicht standardisiert sind.

In den geltenden Normen, die die Qualitätskriterien von Elementen technologischer und technischer Systeme der Geothermie, Werkstoffen unteilbarer Elemente technischer Systeme regeln, insbesondere in den Normen der Reihe VDI 4640, die vom Verein Deutscher Ingenieure entwickelt wurden, gibt es keine Beziehung zwischen ihren Qualitätskriterien gemäß dem Prinzip der Hierarchie [2].

Elemente technischer Systeme aus Werkstoffen, die den Anforderungen der Normen der Reihe VDI 4640 entsprechen, erfüllen nicht das geforderte Qualitätsniveau unter gegebenen Betriebsbedingungen während der geforderten Betriebszeit.

Die Entwicklung methodischer Grundlagen für die Auswahl von Qualitätskriterien für Werkstoffe unteilbarer Elemente technischer Systeme für die Geothermie nach dem Hierarchieprinzip ist daher eine dringende Aufgabe für die Ingenieurabteilungen der Geothermie in Deutschland, die das Qualitätsniveau dieser technischen Systeme planen und Anforderungen an sie, an ihre einzelnen Elemente, an Werkstoffe unteilbarer Elemente entwickeln.

Die Verbrauchereigenschaften der unteilbaren Elemente technischer Systeme, die die Qualitätskriterien der für ihre Herstellung verwendeten Materialien bestimmen, umfassen:

Fähigkeit, ihren Zweck zu erfüllen (notwendige Funktionen unter gegebenen Betriebsbedingungen);

- Zuverlässigkeit;
- Energieeffizienz;
- Herstellbarkeit;
- Sicherheit.

Zusätzlich zu den oben genannten Verbrauchereigenschaften sind in vielen Fällen nicht weniger wichtige Verbrauchereigenschaften:

- Ergonomie;
- Ästhetik
- Masse;
- geometrische Abmessungen, usw.

Die Fähigkeit eines Elements eines technischen Systems, seinen Zweck zu erfüllen, ist eine komplexe Eigenschaft, die sich aus einer Reihe von einfachen Ei-

genschaften zusammensetzt. Eine davon ist die Tragfähigkeit, die im Wesentlichen von den erforderlichen physikalischen und mechanischen Eigenschaften des Werkstoffs abhängt, aus dem das Element nach den vorgegebenen geometrischen Parametern hergestellt wird, die insbesondere durch deren Betriebsbedingungen bestimmt werden.

Die Zuverlässigkeit eines Elements eines technischen Systems ist ebenfalls eine komplexe Eigenschaft, die sich aus einer Reihe von einfachen Eigenschaften zusammensetzt. Eine der Eigenschaften, die die Zuverlässigkeit unter bestimmten Betriebsbedingungen bestimmen, ist die MTBF für nicht wiederherstellbare Elemente und die MTBF zwischen Ausfällen für wiederherstellbare Elemente.

Die erforderliche Betriebszeit eines bestimmten Elements eines technischen Systems unter bestimmten Betriebsbedingungen bestimmt die zulässige Änderungsrate seiner technischen Zustandsparameter. Der Wert der zulässigen Änderungsrate der technischen Zustandsgröße eines Elements eines technischen Systems zu einer bestimmten Betriebszeit hängt vom Ausgangswert dieser Größe vor Betriebsbeginn (z. B. der Dicke der Rohrwand) und dem genormten maximal zulässigen Wert dieser Größe ab, dessen Überschreitung den Ausfall des Elements bestimmt.

Die funktionale Abhängigkeit der zeitlichen Veränderungsrate des technischen Zustandsparameters eines unteilbaren Elements eines technischen Systems hängt wesentlich von den mechanischen und physikalisch-chemischen Eigenschaften des Materials ab, aus dem das Element besteht, und wird experimentell unter Laborbedingungen unter Stößen, die reale Betriebsbedingungen simulieren, oder auf Prüfständen ermittelt.

Auf der Grundlage experimenteller Untersuchungen werden Qualitätskriterien festgelegt - Standards von Indikatoren für die erforderlichen Materialeigenschaften eines unteilbaren Elements eines technischen Systems, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die normative Lebensdauer dieses Elements garantieren.

Die energetische Effizienz eines unteilbaren Elements eines technischen Systems für geothermische Energie, dessen Oberflächen einen Kanal für den Transport von Arbeits- und technologischen Medien bilden, hängt weitgehend von den physikalischen und chemischen Eigenschaften des Materials dieses Elements ab. Die physikalisch-chemischen Eigenschaften des Materials der Oberflächenschicht des unteilbaren Elements bestimmen die Intensität der Bildung von festen Ablagerungen von Stoffen, insbesondere von Mineralsalzen, die aus diesen Medien herausfallen, auf seinen Oberflächen in Kontakt mit den transportierten Medien. Dies führt zu einer erheblichen Verengung des Kanals, der von den Oberflächen des Elements des technischen Systems gebildet wird, und dementsprechend zu einer Erhöhung seines hydraulischen Widerstands, was zu einem erheblichen Anstieg des Energieverbrauchs für den Transport von Arbeits- und Technologiemedien führt. Auf der Grundlage von Tests, die unter Laborbedingungen oder auf Polygonen durchgeführt wurden, werden Qualitätskriterien festgelegt - Normen für Indikatoren der erforderlichen Materialeigenschaften eines Elements eines technischen Systems,

bei denen sich unter den gegebenen Modi und Bedingungen der Nutzung für den vorgesehenen Zweck keine unzulässige Dicke von festen Ablagerungen auf der Oberfläche des Kanals dieses Elements bildet.

Die Herstellbarkeit eines konkreten unteilbaren Elements eines technischen Systems in seiner Produktion hängt wesentlich von den physikalischen und mechanischen Eigenschaften des Materials dieses Elements ab. Die physikalischen und mechanischen Eigenschaften des Werkstoffs eines unteilbaren Elements eines technischen Systems bestimmen die technische Durchführbarkeit und die Wirtschaftlichkeit des Einsatzes bestimmter Technologien (Gießen, Stanzen, Zerspanen usw.) bei der Herstellung dieses Elements, deren Wahl weitgehend von der Produktionsmenge dieses Elements abhängt. Folglich wird die Wahl der Materialqualitätskriterien eines unteilbaren Elements eines technischen Systems weitgehend durch die Produktionstechnologie dieses Elements bestimmt, die wiederum von der Art der Produktion (Einzel-, Kleinserien-, Serien-, Großserien-, Massenproduktion) abhängt. Die

festgelegten Qualitätskriterien für das Material eines unteilbaren Elements eines technischen Systems bestimmen die erforderliche chemische Zusammensetzung und Struktur dieses Materials nach dem Hierarchieprinzip.

References

1. Protasov V.N., Theorie und Praxis der Anwendung von Polymerbeschichtungen in Ausrüstungen und Anlagen der Öl- und Gasindustrie (2007). Moskau: „Nedra GmbH“, S. 375 (Originalsprache: Russisch).
2. Protasov V.N., Kershenbaum V.Y., Shtyrev O.O. (2020). Planung und Qualitätssicherung technischer Systeme im Erdöl- und Erdgasbereich. Ölpipelines. Monografie. Wissenschaftliche Ausgabe. Moskau: Nationales Institut für Erdöl und Gas, S. 444 (Originalsprache: Russisch).
3. Protasov V.N., Physikalisch-chemische Mechanik der Werkstoffe (2011). Moskau: Verlagszentrum des Nationalen Instituts für Erdöl und Gas, S. 205 (Originalsprache: Russisch).